

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЮРКИЗМОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6670926>

Азатова Нодира Бекпулат кизи

Хорезмская область Ургенчский государственный университет

Факультет филологии Лингвистика : русский язык 1 курс

Рузметов С.А

PhD

Аннотация: язык каждой эпохи содержит в себе знания народа в эту эпоху. Научные знания, моральные заповеди, обычаи, отношения между людьми – всё находит отражение в языке. Кроме того, большую роль в развитии русского языка играют заимствования, появление которых связано с торговыми, культурными, политическими связями, возникающими между разными странами. В данной статье рассматриваются история изучения тюркизмов в русской литературе.

Ключевая слова: культура, политическая связь, тюркизм, этнография, суфизм, телега, жемчуг, кирпич, жечь, лачуга.

Знаменитая книга Махмуда ал-Кашгари «Дивани лугат ат-тюрк» представляет собой энциклопедию. В ней собран и обобщён обширный историко-культурный, этнографический и лингвистический материал. «Дивани» ал-Кашгари — памятник тюркской культуры, увековечивший этические ценности и нормы поведения, специфическое мировосприятие тюркских народов в XI веке. В книге, наряду с древними зороастрийско-шаманистскими миропредставлениями, запечатлены базовые элементы ислама и такой его ветви как суфизм.

Заимствования из тюркских языков образуют значительный пласт лексики русского языка, причем многие тюркские заимствования настолько прочно укоренились в нашем языке, что их принимают за исконно русские.

История тюркских заимствований в русский делится на три периода: до Орды, при ней и после. В домонгольский период в русский проникли считанные слова. Их место в лексической системе удобно оценить на примере «Слова о полку Игореве». Всего в главном памятнике древнерусской словесности, созданном в конце 1180-х, около 45 тюркизмов; практически все они относятся к половцам, о

походе Игоря на которых идет ремень. В современном русском представлены лишь редкие из них: это слова (телега, жемчуг).

Лингвистический термин «тюркизм» достаточно широк. Во-первых, им называют простейшие и самые распространенные случаи: заимствования тюркских слов из тюркских языков. Однако также лингвисты говорят о тюркизмах, если слово из других языков (персидского или арабского, например) пришло в наш посредством тюркского. Наконец, если этимологически тюркское слово появилось в русском через голову другого языка, его тоже можно объявить тюркизмом. История тюркских заимствований в русский делится на три периода: до Орды, при ней и после.

В домонгольский период в русский проникли считанные слова. Их место в лексической системе удобно оценить на примере «Слова о полку Игореве». Также среди ярких домонгольских тюркизмов, например, слово бусый, значащее оттенки серого: бусый волк — это волк с серо-беловатой, после весенней линьки, летней шерстью. Название реки Каяла — происходит от тюркского «река, поросшая осокой» (по другой версии — от тюркского слова, означающего «скалистая»).

Сохранившиеся тюркизмы: боярин, шатёр, богатырь, ватага, жемчуг, кумыс, лошадь, лошак, орда.

Но по-настоящему много тюркизмов в русском языке появляется именно в период Золотой Орды. Многие из них относятся к торговой сфере. Типичный пример — это слово деньги. Оно происходит от тюркского слова, означавшего серебряную монету разной стоимости, в том числе и рубль; название казахстанской валюты — тенге — этимологически родственно российским деньгам. Активно функционирует в русской речи и военная лексика. Так, например, во времена Орды в русский попало слово караул, значившее в тюркских языках дозор, стражу и происходившее от глагола «смотреть». Другие заимствования относятся к таким сферам как строительство (кирпич, жель, лачуга), украшения (серьга, алмаз, изумруд), напитки (брага, буза), огород (арбуз, ревень), ткани (атлас, митраль, бязь, тесьма), одежда и обувь (башмак, колпак, фата, чулок, кафтан). Некоторые другие заимствования этого периода: (курган, алый, барсук, бусурман, карий, мишень). Восточное происхождение оказывается и у очень русского слова — и русского предмета — кафтан («старинная долгополая верхняя мужская одежда, обычно шитая из сукна»): оно пришло либо из персидского при тюркском посредничестве, либо

непосредственно из тюркского. Заимствование произошло в XIII-XV веках, после падения Киева. Исследователи считают, что кафтан — составное слово из двух корней, значивших соответственно «мешок» и «платье». Тюркизмом, скорее всего, является и слово таракан: наиболее убедительное его этимологическое толкование — «расползающийся во все стороны». Русское хозяин, встречающееся у Афанасия Никитина — это, очевидно, персидское ходжа, пришедшее через тюркские языки.

Заимствования этого времени особенно многочисленны, что объясняется огромным культурным влиянием Османской империи. Анализируя принадлежность тюркизмов, мы обратили внимание, что в основном преобладают тюркизмы-существительные (ералаш, кандалы, чемодан, кутерьма, карандаши т.д.) Это объясняется тем, что тюркские заимствования выполняют преимущественно номинативную функцию, т.е. называют предметы или явления, у которых отсутствуют альтернативные названия в русском языке. Доминирующая принадлежность заимствованных слов из тюркских языков к именам существительным повлияло на специфику словообразовательного гнезда с исходной основой-тюркизмом. Эта специфика заключается в том, что центральной лексемой, формирующей словообразовательное гнездо, является имя существительное. Данная особенность отличает эти гнезда от общезыковой системы, где исходной основой словообразовательного гнезда могут быть слова всех частей речи. Например: барбарис-барбарисовый; мечеть-мечетный; базар-базаришко-базарный и т.д.

XVI век: барабан, чемодан, лапша, саранча, бахрома, тулуп.

XVII век: башлык, сазан, штаны, каракули, балаган, утюг, туман.

XVIII век: карандаш, плов, туша, балык, кучерма, изьян.

XIX век: хурма, тахта, балбес, люля-кебаб.

В XX веке приток тюркизмов в русский язык впервые замедлился; а заимствования из западноевропейских языков оттеснили их на задний план задолго до этого — и безо всякого ига, мирным путем.

Сама по себе роль тюркизмов в обогащении синонимических средств языка невелика. Выделяется незначительное количество синонимических рядов, образованных с помощью тюркизмов (например, лошадь – конь – кляча, табун – стадо, толмач – переводчик, доход – башиш и др.).

Эволюция подобных рядов представляет несомненный интерес, так как в них выявляются все возможные пути формирования синонимических средств языка:

1. выход того или иного слова в главенствующую позицию доминанты;
2. закрепление в синониме признака, по которому данное слово противопоставляется остальным членам ряда;
3. вытеснение того или иного члена ряда в результате длительной конкурентной борьбы;

Большинство орфограмм-тюркизмов охватывается следующими правилами:

1. Если под ударением а, то в слоге перед ударным а или у; башка, башмак, гайдамак, кабан, кабарга, кавардак, казак, казан, казна, кайма, капкан, карандаш, карга, майдан, папаха, сазан, сайгак, саман, сарай, таракан, халат, халва, чабан, шалаш, ятаган, курага, судак, султан, чубарый и т. п.

2. Если под ударением у, то в слоге перед ударным а или у: аул, гяур, караул, каюк, лачуга, саксаул, табун, чаус, бунчук, бурдюк, курдюк, сургуч, сундук, тулуп, утюг.

3. Если под ударением е или и, то в слоге перед ударным и: инжир, кибитка, кизил, кисет, кистень, кишмиш, кирпич.

4. Если под ударением ы, то в слоге перед ударением а: башлык, калым, камыш.

5. С о безударным в первом слоге пишутся: болван, кочевать, орда, отава, отара, очаг, товар.

6. С е безударным пишутся: бергамот, бешмет, кендырь, тесьма, тибетейка, серьга.

Возможны и элементы этимологического анализа в связи с орфографией: карандаш – кара – черный;

В результате проведенного анализа в составе толковых словарей русского языка было выявлено более 800 тюркских заимствований. Часть из них (около 300 единиц) зафиксированы во всех анализируемых источниках, остальные тюркизмы представлены только в части из них.

Ряд тюркских заимствований (и их значений), включенные в лингвографические источники более раннего периода, отсутствуют в словарях, вышедших в конце XX века.

Говоря об основных проблемах исторической лексикологии, Ф.П.Филин отмечал: "Нам должны быть известны основные

закономерности, пути развития словарного состава от его начала до современного состояния. Более того, мы должны знать причины сложения каждого слова, время его возникновения, изменение его значений, их связей со значениями других слов".

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ:

1. Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии
2. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: практ. Справочник
3. Алиев Ф.Ф. Очерки по лексике языка турок Казахстана. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Стилистические средства языка.
4. Словарь современного русского литературного языка
5. Асфандияров И.У. Восточная лексика в русском языке
6. Аюпова. Из истории изучения тюркских заимствований в русском языке
7. Бобоходжаев А.Б. Семантические особенности тюркизмов в русском языке / А.Б.Бобоходжаев // Вопросы лексической и фразеологической семантики.
8. Галиуллин К.Р. Тюркизмы в новом этимологическом словаре русского языка
9. Галиуллин К.Р. Тюркские лексические элементы в этимологических словарях русского языка: (тюркологическая и историко-хронологическая части словарных статей)